
ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA DE BIDEN E TRUMP: O CASO ASEAN E AMÉRICA LATINA

Un análisis de la política exterior de Biden y Trump: el caso de la ASEAN y América Latina

Emiliza Rosemberg Mendes Didier ¹

RESUMO

O ano de 2022 é tido por analistas de política internacional como um ano que deve marcar as iniciativas de política externa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em função das diferenças antagônicas que o elegeram frente ao seu antecessor, Donald Trump, o presente artigo pretende analisar os dois planos regionais lançados pelo chefe de Estado norte americano Biden para atender a região da Associação das Nações do Sudeste Asiático e a América Latina, comparando com políticas e intervenções nas mesmas regiões feitas na gestão passada e identificando elementos que envolvem a Teoria Orientada pelos Agentes na condução da política dos dois atores.

PALAVRAS-CHAVE: Política Externa; Estados Unidos; Asean; América Latina; Teoria Orientada pelos Agentes.

¹ Graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Formada em Comunicação Social pelo Centro Universitário do Triângulo. Especialista em Gestão Financeira e Comércio Exterior em Agronegócios pela Universidade de Uberaba.
Contato: emilizar@htomail.com

RESUMEN

Los analistas de política internacional consideran que 2022 será un año que marcará las iniciativas de política exterior del presidente estadounidense Joe Biden. Dadas las diferencias antagónicas que lo llevaron a la elección frente a su predecesor, Donald Trump, este artículo busca analizar los dos planes regionales lanzados por el presidente estadounidense Biden para abordar la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y América Latina, comparándolos con las políticas e intervenciones en las mismas regiones realizadas durante la administración anterior e identificando elementos que involucran la Teoría Orientada a Agentes en la conducción de las políticas de ambos actores.

PALABRAS CLAVE: Política Exterior; Estados Unidos; ASEAN; América Latina; Teoría Orientada a Agentes

Introdução

O atual² presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já viajou a treze países desde o início de seu governo, em 20 de janeiro de 2021, para agendas oficiais. Alguns deles, mais de uma vez, como é o caso de Bélgica, duas vezes, e Reino Unido, três (LIST). Se o número é menor ou maior do que as viagens de início de governo de presidentes norte-americanos anteriores, não se faz aqui, neste trabalho, importância para essa comparação, mas fato é que o estado de emergência sanitária global fez reduzir muitos deslocamentos, principalmente para novos governos, e adiar, ou modificar o modo de aplicação de políticas que eram imediatamente pensadas.

Biden assumiu o comando da maior nação do mundo em um contexto de pandemia, de vacinação da população americana e de acordos entre países, consórcios e laboratórios fabricantes de imunizantes contra a infecção da Covid-19 que surtou o mundo no início de 2020. Por todas as responsabilidades que o cargo lhe exigia e exige, Biden ainda, nesse contexto de crise sanitária, já adentrou ao governo tendo de lidar com a incumbência de destinar, sob custo dos EUA, doses de imunizantes para atender populações vulneráveis em países mais pobres do globo, a exemplo dos países do continente africano, e não só estes, mas também a países que, em função da corrida pelas vacinas, viram os preços unitários das doses das vacinas se elevarem consideravelmente após o início da vacinação e tiveram dificuldades arcar com o financiamento de inoculantes para suas populações, como vários da América do Sul e Ásia, como aponta EUA (2021).

Mas, mais do que o compromisso que se fazia urgente diante da questão recente de saúde de apelo universal, Biden trazia, com sua eleição, o “dever” de reestabelecer

² O presidente em exercício no período em que o trabalho foi desenvolvido.

pilares da política norte-americana estabelecidos, especialmente, pela institucionalização do direito internacional, pelos acordos multilaterais e bilaterais para o fortalecimento das regionalidades mundiais e pelo funcionamento das organizações que se criaram desde o período e o final da Guerra Fria para moldar a nova ordem política, econômica e social, os quais vinham sendo, segundo Rato (2021), questionados e mesmo descredibilizados pelo seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump.

4 Rato (2021) traz à lembrança uma dicotomia conhecida nos discursos de campanha e de eleição dos dois candidatos: Trump, em 2016, com o seu slogan “*American first*”, e Biden, já em 2021, com sua proposta de reaver a posição líder do país norte-americano no condicionamento das decisões de cooperação mundial, com o seu “*America is back*”. O discurso de Biden foi proferido em sua cerimônia de posse, no dia 21 de janeiro de 2021 e simbolizava, segundo Rato (2021), “as linhas mestras da política externa da novíssima administração” (p. 2).

A atenção dada ao discurso de Biden refletia a expectativa de se obter elementos que indicassem os rumos os quais a política externa do atual presidente tomariam diante do que analistas de política vinham catalogando nos quatro anos do governo anterior: ameaça de não cumprimento de segurança aos europeus dentro da OTAN e de imposição de tarifas punitivas a países membros da Aliança Transatlântica, conforme Rato (2021), restrições ao multilateralismo e críticas às instituições responsáveis pela governança global, além do endurecimento de medidas migratórias, “rompendo paradigmas históricos da política externa dos Estados Unidos” (MAGNOTTA, 2021).

Mas o assunto ao qual esse artigo se atém são as iniciativas norte americanas para o desenvolvimento de regiões do globo, as quais, segundo Magnotta (2021), chegaram a ser suspensas no governo Trump, a exemplo do Acordo de Associação Transpacífico (APP) firmado com países do continente asiático ainda na gestão de Barack Obama.

Sobre Biden, um ano depois de sua posse, a pesquisadora sênior de EUA do Centro Brasileiro de Relações Internacionais – Cebri, Fernanda Magnotta, previu a construção de um legado diplomático em 2022 - ver Rangel (2022), e um dos pontos, em especial, elencados pela analista é o “investimento na manutenção da hegemonia norte-americana, defendendo interesses nacionais na economia” (RANGEL, 2022, p. principal).

O quesito ‘hegemonia’ se mostrou ativo para a Ásia, numa forma de retorno de investimentos para países daquela localidade. Um dos primeiros planos econômicos elaborado pelo governo norte-americano e anunciado por Biden em 2022 em sua viagem ao continente asiático é a Estrutura Econômica Indo-Pacífica, apresentada à Associação das Nações do Sudeste, numa expectativa latente de assertividade dessa região na determinação do futuro econômico do século XXI, segundo Liptak (2022). Os laços mais estreitos entre os EUA e a Ásia remetem a parceiras aprofundadas de muitos anos, segundo declaração da Casa Branca e somam mais de US\$ 12 bilhões para assistência em áreas como o desenvolvimento, a economia, saúde e segurança para os parceiros da Asean desde 2002.

O objetivo de Biden agora, segundo Liptak (2022), é reorientar a política externa para se concentrar mais na Ásia, que se viu ‘à deriva’ com a retirada do acordo de Parceria Transpacífico por parte do ex-presidente, Donald Trump, fazendo com a China ocupasse essa lacuna por meio de acordos comerciais com seus vizinhos.

É diante desse plano novo de apoio norte americano para o desenvolvimento e influência global e de outro, de cunho econômico, para a região da América Latina, lançado na Cúpula das Américas 2022, que se pretende, neste trabalho, avaliar a política externa de Biden para essas regiões, divulgadas neste ano de 2022, tendo como aspecto teórico de estudo a determinação e diferenciação do agente político na condução das políticas externas. Sob a perspectiva da Análise de Política Externa (APE), pretende-se olhar um pouco para trás e fazer uma breve comparação com as

políticas desempenhadas pelo gestor norte-americano imediatamente anterior nas questões que envolvem as mesmas regiões e/ou os mesmos continentes.

Revisão bibliográfica

6

Segundo Figueira (2011), a política externa aponta os objetivos e linhas mestras que o país adará em relação aos demais agentes do sistema internacional e compõe estratégias de atuação para as diversas dinâmicas de atuação internacional, considerando o poder relativo que cada estado possui em relação a seus pares (FIGUEIRA, 2011, p.27)

Para a autora, a Análise da Política Externa (APE), muito amplamente divulgada como subdisciplina das Relações Internacionais, incorpora um novo nível de análise na questão internacional, uma vez que sua premissa é a de que “o ato internacional passa por um processo de decisão política, permeado por regras, instituições, indivíduos, correlação de forças que definem a trajetória do resultado” (FIGUEIRA, 2011, p. 41). Essas correlações de forças, por exemplo, envolvem, segundo a pesquisadora, a condição do Estado, vantagens naturais e fontes tangíveis (desenvolvimento industrial, tecnológico, científico e educacional) e intangíveis (imagem nacional e capacidade de liderança no sistema internacional) de poder.

A disciplina, então, busca a compreensão da política com base em seu processo de constituição, “considerando uma infinidade de variáveis que influenciam diretamente a formação da agenda, o processo de escolha entre as alternativas decisórias e o próprio processo de implementação da política, superando, com isso, as análises que consideram o Estado um ator monolítico, em que o interesse nacional se

confunde com o próprio interesse do Estado” (FIGUEIRA, 2011, p. 40). Ainda em sua explicação, a APE em algo que não tinha importância na apreensão dos assuntos concernentes às decisões políticas, conduzindo a um debate que questiona, sobretudo, quais atores devem ser considerados na análise da política externa e se “os aspectos cognitivos dos governantes devem ser considerados nas decisões dos países nas relações internacionais” (FIGUEIRA, 2011, p. 41).

A APE ainda apresenta peculiaridades que se traduziram em abordagens teóricas, quais sejam seu caráter “interméstico”, caracterizada pela interação entre os ambientes doméstico e internacional para compreensão da política internacional, sistematizada por Robert Putman e citada por Figueira (2011). Por essa definição, procura-se compreender como os *police makers* atuam em conjunto tanto no âmbito doméstico, quanto na esfera internacional, garantindo equilíbrio no atendimento aos interesses dos atores domésticos e sabendo aproveitar oportunidades ou driblando constrangimentos do sistema internacional.

Outra definição para esse caráter “interméstico”, é o modelo dos “jogos dos dois níveis” da tese de Putnam, também citado por Figueira (2011) que busca compreender o processo complexo que envolve os dois níveis, tanto no plano interno (as preferências dos jogadores, coalisões domésticas) quanto externo (barganha dos negociadores no sistema internacional) das negociações internacionais.

Hudson (2005), ao explicar a Teoria do Ator Específico dentro do escopo da APE, traz entendimentos que iluminam essa conceituação teórica, ao afirmar que “tudo que ocorre entre nações e através das nações está fundamentado em tomadores de decisão humanos atuando isoladamente ou em grupos (HUDSON, 2005, p.1). A TAE, a qual este estudo também se beneficia, é desenvolvida dentro da APE e faz um contraponto à Teoria do Ator Geral, que compara a unidade decisória, ser humano ou grupo, a um ator reacionário unitário e, portanto, ao Estado. Hudson (2005) explica que a importância do estudo está nos “explanans” da APE, ou seja, nos fatores que influenciam os *police makers* da política externa, quais sejam variáveis em multinível,

micro e macro, que precisam ser examinadas juntamente com “*insights*” de intelectuais de várias disciplinas como psicologia, sociologia, comportamento organizacional, economia, dentre outros, precisam ser analisados.

Uma das marcas da TEA, como mostra Hudson (2005) está na ênfase na Teoria Orientada a Agentes, pela qual, “Estados não são agentes, porque os Estados são abstrações e, portanto, não tem agência. Somente seres humanos podem ser verdadeiros agentes e sua agência é a fonte de toda a política e de toda mudança nela” (HUDSON, 2005, p. 2-3).

Como aborda a autora, a TAE, ao enfatizar a tomada de decisão como foco central acaba por direcionar os determinantes da ação em torno dos funcionários que atuam na sociedade política. Dessa maneira, os atores acabam atuando tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo, os quais passam a se relacionar nas ações dos tomadores de decisão (jogos de dois níveis, da tese de Putnam). A conceituação do ator específico na APE é importante para desvendar o emaranhado da política dos dois níveis, tornando mais realista na abordagem do que a de um Estado metafísico.

Os planos regionais de Biden para Ásia, América Latina e Arábia Saudita

A agenda geopolítica do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no presente ano, parece ter começado no mês de março quando ele esteve em Bruxelas, na Bélgica, para tratar da invasão russa contra a Ucrânia numa cúpula extraordinária da Otan. Antes, Biden havia cumprido agendas apenas em estados da nação norte americana.

As ações diplomáticas do presidente seguiram, até então, com viagens para a Coreia do Sul e Japão, onde fez um anúncio de um plano norte americano renovado

para a região Indo-pacífico. Em junho, a gestão do governo Biden promoveu a Cúpula das Américas, na qual também anunciou um plano para atender investimentos e o comércio sustentável nessa região. É com base nessas agendas e iniciativas de retomada para acordos com protagonismo norte-americano que se pretende analisar o papel do presidente Joe Biden, como ator específico, na condução das políticas externas do Estado estadunidense.

A Estrutura Econômica Indo-Pacífica

9

Na segunda quinzena do mês de maio, Joe Biden iniciou uma viagem diplomática em países da Ásia e ali anunciou um novo plano econômico intitulado Estrutura Econômica Indo-Pacífica para a região com a participação de treze nações, “numa tentativa de engajar uma região cada vez mais sob influência da China” (LIPTAK, 2022, p. principal). O texto diz que o plano atende também a uma demanda de países para diminuir a influência da China na região, mas enfrenta o protecionismo de agentes econômicos nos EUA por conta da alta da inflação, a maior em 41 anos, segundo Malar (2022). Aqui se faz uma observação teórica do caráter “interméstico” da política externa, como apontado por Hudson (2005) e Figueira (2011), pelo qual os *police makers* atuam nos dois ambientes, interno e externo, buscando o equilíbrio no atendimento dos interesses, nesse caso, especialmente doméstico.

O plano de Biden para a Ásia visa reverter uma decisão tomada pelo então presidente Donald Trump, quando em seu terceiro dia de governo retirou os Estados Unidos da Parceria Trans-Pacífico (TPP, sigla em inglês), um acordo comercial que estava “prestes a se tornar o maior em termos de livre comércio do mundo, cobrindo 40% da economia global” (MCBRIDE, CHATZKY, SIRIPURAPU, 2021, p. principal). O caso também por Cebri (2021) no quadro de questões que envolveram a diplomacia do governo Trump.

A Parceria Trans-Pacífico é oriunda de um acordo comercial firmado em 2005 firmado por Brunei Darussalam, Chile, Nova Zelândia e Cingapura, países da Orla do Pacífico, o qual ganhou apoio dos EUA para negociações comerciais em 2008, o que motivou a entrada da Austrália, Vietnã e Peru e mais tarde do Canadá, Japão, Malásia e México, totalizando 12 países.

Em 2011, o governo de Barack Obama entendeu o acordo como uma “peça central do pivô estratégico dos Estados Unidos para a região Ásia-Pacífico”, que após rodadas oficiais de negociação o acordo foi assinado entre os países em 2016 (MCBRIDE, CHATZKY, SIRIPURAPU, 2021, p. principal). Segundo os autores, o acordo envolveu reformas econômicas consideráveis nos países, com reduções de tarifas de importações que afetaram o lobby agrícola do Japão, assim como o setor de laticínios no Canadá. Países como Brunei, Malásia e Vietnã se comprometeram a reformar suas legislações trabalhistas e os EUA se comprometeram a responder ao pedido de proteções mais rigorosas para patentes farmacêuticas.

Conforme resumo do TPP publicado pelo governo americano, o acordo pretendia promover o crescimento econômico, a criação e manutenção de empregos, melhorar a inovação, produtividade e competitividade, reduzir a pobreza, promover transparência, boa governança e proteção trabalhista e ambiental. O acordo está ancorado em 30 capítulos que versam sobre eliminação ou redução de barreiras tarifárias ou não-tarifárias, o desenvolvimento das cadeias produtivas e de suprimentos e comércio contínuo, com o objetivo de facilitar a integração fronteiriça e uma abertura para que outras economias se integrem em toda região Ásia-Pacífico. Só no capítulo sobre Comércio de Mercadorias, a expectativa era o de aumentar o comércio nos países membros em 800 milhões de pessoas e apoiar empregos de alta qualidade em todas as localidades. No que versa sobre Têxteis e Vestuário, todos participantes concordaram em eliminar a maioria das tarifas para esses setores (RESUMO, 2015, p. principal).

Esse acordo, segundo McBride, Chatzky e Siripurapu (2021), foi o maior já concluído pelos Estados Unidos em números de países e em termos de fluxos comerciais. Só em 2015, mostram os autores, a parceria regional que vem de bons anos, foi capaz de movimentar valores em torno de US\$ 1,5 trilhões em comércio, o equivalente a 40% de todo comércio dos EUA naquele ano. O valor geoestratégico do plano estaria em reforçar a liderança dos Estados Unidos, de acordo com os autores, na Ásia e fortalecer suas alianças na região, avançando na integração asiática e apoiando instituições como o fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

McBride, Chatzky e Siripurapu (2021) também dizem que o TPP garantiria a liderança dos EUA nas regras comerciais globais, por exigir reformas econômicas mais profundas e alto padrão de trabalho, meio ambiente e saúde, o contrário do que vê na liderança de acordos por parte da China.

A saída dos EUA do plano levou a China a elaborar a Parceria Econômica Regional (RCEP, sigla em inglês), um acordo comercial assinado em novembro de 2020 que inclui 15 países da Ásia-Pacífico e o lançamento do seu projeto *One Belt One Road*, de infraestrutura comercial e energética em todo Sul e Centro da Ásia. Apesar de não abranger a redução de tarifas como o TPP e não tratar de questões cruciais que urgem na contemporaneidade, como os direitos trabalhistas e o meio ambiente, McBride, Chatzky e Siripurapu (2021) afirmam que o RCEP é um dos maiores blocos comerciais do mundo que está seguindo sem a liderança norte americana.

Biden, por sua vez, como dito anteriormente, lançou um novo plano anunciado na Cúpula Especial EUA-Ásia, ocorrida pela primeira vez com líderes da Associação das Nações do Sudeste (Asean) em Washington. O presidente norte-americano revelou valores em mais de US\$ 12 bilhões ofertado pelos EUA desde o início da parceria com o Sudeste Asiático, em 2002, para assistência ao desenvolvimento, economia, saúde e segurança para os aliados. Anunciou também a disponibilização orçamentária em US\$ 800 milhões para atender a assistência bilateral da parceria, além de US\$ 25 milhões adicionais para aprofundar as relações com a Asean (FACT, 2022, tradução própria).

O texto oficial do governo americano diz ainda “os Estados Unidos são a maior fonte de investimento estrangeiro direto da Asean, enquanto nosso comércio bilateral totalizou mais de US\$ 360 bilhões em 2020”.

A despeito do TPP, os Estados mantem uma cooperação muito forte com os países da Asean, marcada por milhares de programas em 83 Espaços americanos naqueles países, uma Iniciativa de Líderes Jovens do Sudoeste Asiático que já formou 155 mil alunos e conexões materializadas em mais de 6 milhões de vistos concedidos a Viajantes do Sudeste Asiático desde 2010. No ano passado, ainda antes do anúncio do novo plano, o governo Biden anunciou investimentos de US\$ 102 milhões na relação EUA-Asean para expandir de forma significativa a cooperação em diversas áreas, dentre elas, saúde, ciência, inovação e comércio (FACT, 2022, p. principal).

O novo plano, pretende, segundo declaração oficial, inaugurar uma nova era de parceria com objetivos complementares da Estratégia Indo-Pacífica dos EUA e do Panorama da ASEAN no Indo-Pacífico e um investimento em US\$ 150 milhões que deve mobilizar bilhões em financiamento privado, aprofundando as relações dessa parceria.

O plano ainda inclui aumento da ambição climática coletiva, acelerando a transição para a energia limpa e emissões líquidas zero, com investimento em infraestrutura de energia limpa em US\$ 40 milhões para alcançar financiamento de US\$ 2 bilhões em infraestrutura de energia limpa no Sudeste Asiático, combate ao desmatamento, investimento bilionário em toda a região para silvicultura sustentável, restauração florestal e uso responsável da terra, o lançamento de novos programas de transporte aéreo, terrestre e marítimo que promovem segurança, infraestrutura sustentável e resiliente, além de conectividade regional e tecnologias de transporte emergentes, redução de metano que já conta com adesão de países como Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas e Singapura, além de uma série de ações de suporte em educação e marítimo.

A elaboração dos dois planos, tanto na gestão Barack Obama quanto na gestão de Joe Biden, revela o comprometimento de governos norte-americanos, no papel do ator fazedor de política, com a questão dos países do Sudeste Asiático e atende a uma demanda solicitada por governos destas nações por fatores que envolvem preferência na influência geográfica e política da região. Assim como aponta Figueira (2011), os planos revelam uma estratégia de política externa de cunho regional e mostra a iniciativa e liderança dos EUA como um Estado com maior poder relativo em relação a seus pares.

Os anos de parceria entre os EUA e os países da Asean se traduziram em experiências que fundamentaram as discussões ainda no período de pré-implantação dos planos, em especial do TPP (já que o plano de Biden segue uma continuidade), mesmo que atendendo a uma demanda de atores da economia doméstica por mais protecionismo e impedimento de redução de tarifas. Nesse sentido, Biden segue, neste novo plano econômico para o Sudeste Asiático, tanto uma continuidade do plano na era do governo Barack Obama, com seus investimentos e compromissos sólidos, quanto a uma demanda de agentes da economia doméstica norte-americana por certa permanência de tarifas para proteger setores econômicos, que foi ouvida por Trump.

Na decisão abrupta de Donald Trump em retirar os EUA do TPP no início de seu mandato e, da mesma forma, a decisão de Joe Biden em anunciar, assim que possível, um novo plano econômico para a região pode ser revelar em uma orientação partidária para a tomada de decisão, sendo influenciada por correlação de forças, como aponta Figueira (2011).

Um plano para as Américas

Na Cúpula das Américas 2022 realizada pelo presidente Joe Biden em junho, cuja temática foi “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo”, o chefe

do Executivo dos Estados Unidos revelou a Parceria para a Prosperidade das Américas, um novo acordo histórico para recuperar o crescimento e economia do hemisfério.

O governo sinalizou a intervenção diante do que chamou de impacto desproporcional da pandemia da Covid-19, com os países da América Latina e do Caribe expostos a maiores efeitos da retração econômica que qualquer outra região do mundo: aumento da desigualdade de renda, pobreza e sensibilidade à inflação global, agravada pela guerra na Ucrânia. Contudo, como aponta Malar (2022), a iniciativa no novo governo de Joe Biden tem uma estratégia em amortecer a ação chinesa via parceria comercial especialmente na América Latina. Como apontou, os Estados Unidos perdem o papel de principal parceiro comercial dessa região na década de 90, dando lugar a China a partir dos anos 2000. É nessa região também que o país asiático tem destinado recursos volumosos para investimento em infraestrutura por meio da Iniciativa One Belt One Road.

Especialistas falam em colocar a agenda latino-americana na agenda dos EUA, mas mostram que a região ainda não é uma prioridade (RANGEL, 2022, p. principal).

A proposta com o plano é fortalecer as cadeias produtivas de suprimentos (reequilibrando para minimizar os riscos de interrupção), promover a inovação nos setores públicos e privados, buscar o aumento da produtividade das empresas e aumentar a oferta de empregos de alta qualidade fomentando as indústrias relacionadas ao clima. O foco se dará na mobilização do investimento via dinamismo das instituições públicas, no revigoramento de instituições econômicas, “como o Banco Interamericano de Desenvolvimento por meio de reformas para impulsionar a ambição climática, a inclusão social e o desenvolvimento do setor privado com a possibilidade de capital futuro para o BID Invest, e garantir que as instituições financeiras e econômicas internacionais. priorize adequadamente a região” (FACT, 2022, p. principal).

Pela Parceria, Joe Biden sinalizou que pretende ainda priorizar o desenvolvimento de força de trabalho da região garantindo cadeias de suprimentos

livres de condições de trabalho exploratórias, ampliação da participação na economia formal, incluindo medidas fiscais e anticorrupção, bem como cooperação e investimentos em infraestrutura em áreas como migração, educação e creche, saúde, desemprego e aposentadoria, e empoderamento econômico das mulheres. O objetivo climático é muito latente, assim como no plano anunciado também para a Asean, procurando apoiar bons empregos e acelerar a tecnologia de energia limpa, buscar a conservação ambiental e o manejo florestal mais sustentável e práticas agrícolas resilientes e de baixa emissão (FACT, 2022, tradução própria). Há ainda uma proposta de facilitar o processo alfandegário, atendendo a um comércio sustentável e inclusivo, buscar altos padrões na economia digital e apoiar tecnologias emergentes de forma responsável, dentre outros.

No período imediatamente anterior, Ayerbe (2019), fala em uma política agressiva de Donald Trump para com os países da América Latina, de “tendência a eliminação do campo adversário”, se referindo à pluralidade de governos da região. A visão é compartilhada por especialistas em política internacional trazidos em Lissardy (2019), que não relatam um plano, por exemplo, de integração na região, mas cita envolvimento dos EUA na tentativa de punir sistemas políticos de países como a Venezuela, Cuba e Nicarágua, como aponta também Lissardy (2019), o que alguns analistas avaliam como um comportamento antiesquerda. Este último cita as sanções contra o “regime” de Nicolás Maduro, o corte de recursos para ajuda financeira a países do Centro na América Latina e as críticas ao governo da Colômbia devido ao narcotráfico no país. O autor ouve especialistas que falam em “um desinteresse inédito pela América Latina”, por parte de Trump, caracterizada por uma política de castigos e ameaças, sem apresentar uma agenda positiva que revelasse compromisso com a região.

Nesse quesito, Lissardy (2019) fala em uma “mirada” do governo Trump na Venezuela, com interesse político buscando isolar economicamente e diplomaticamente Nicolás Maduro, aplicando sanções no país em setor vital para a

economia, como o petróleo. Apesar da importância que os EUA deram ao que chamou de governo antidemocrático da Venezuela, Lissardy (2019) aponta que o governo Trump não conseguiu que o Conselho de Segurança adotasse uma medida contra o país.

O corte da ajuda financeira atingiu Honduras, Guatemala e El Salvador, como uma forma de puni-los para imigração desenfreada de seus cidadãos para os Estados Unidos. Sobre a questão da migração, ameaçou fechar a fronteira com o México e impor tarifas a produtos mexicanos, em especial, os automóveis.

A postura supostamente beligerante de Donald Trump tem como justificativa a busca por cumprir “promessas feitas aos americanos durante a campanha em 2016 de lutar contra a imigração ilegal e o narcotráfico, construir um muro na fronteira com o México e proteger comercialmente os EUA” (LISSARDY, 2019, p. principal).

Há que se observar comportamentos e preferências muito antagônicas entre os dois governos na tomada de decisão para ações, políticas ou intervenções na América Latina. Há também que se observar os momentos em que cada governo se insere e os acontecimentos, especialmente políticos, que contextualizam as duas gestões. Quando se fala em preferências para a análise da política externa tanto do Trump quando do Biden chega-se ao denominador comum da observação para intervenções e políticas nessas regiões, que é o fator partidário, ideológico para condução de suas políticas. O caso do Trump é emblemático para a América Latina, em que os sentimentos - ao se ler de analistas observações como “política agressiva”, ou “eliminação de adversários”, ou ainda “um desinteresse inédito pela América Latina” – superam o lugar da materialização de um plano ou iniciativa que poderia ser traduzido como uma ação de política estatal. Esse caso representa bem o que Figueira (2011) coloca como aspectos cognitivos a serem considerados no processo de tomada de decisão dos *police makers* e o que Hudson (2005) traz na questão da agência, teoria pela qual, “Estados não são agentes, porque os Estados são abstrações e, portanto, não tem agência. Somente seres

humanos podem ser verdadeiros agentes e sua agência é a fonte de toda a política e de toda mudança nela” (HUDSON, 2005, p. 2-3).

Considerações finais

Diante dos aspectos que levaram a implementação dos planos regionais aqui estudados, em especial a Parceria Trans-Pacífico EUA-Asean, que antes de implementados passaram pelo crivo da experiência e testagem por meio de relações que já existiam entre países do Sudeste Asiático e os Estados Unidos, vê-se um esforço e entendimento conjunto dos atores Estatais no benefício mútuo das relações que se estabeleceram há mais de duas décadas, levando a uma reciprocidade na confiança para cumprimento das normas, uma vez que esses países se unem pelos mesmo valores, tendo como pilar apresentado por McBride, Chatzky e Siripurapu (2021) os valores democráticos e o princípio norteador para cumprimento legal do direito internacional.

No que cabe ao aspecto teórico, tem-se, pelos casos apresentados, o entendimento do papel do ator na especificidade da política internacional, envolvendo dois atores com propostas consideravelmente divergentes para a importância do dinamismo e influência regional, sendo motivados a agirem com conformidade com

suas agendas de campanha presidencial, revelando um cunho partidário e ideológica nas preferências das decisões políticas.

Referência bibliográfica

AYERBE, Luis Fernando. La política de la administración Trump para América Latina: ¿Reinvención de la doctrina Monroe?. rtm, v.5, jan. de 2019. Disponível em: <[Vista do A POLÍTICA DO GOVERNO TRUMP PARA A AMÉRICA LATINA \(ipea.gov.br\)](https://www.ipea.gov.br/revista/ver-publicacao/111)>. Acesso em 18 de jul. de 2022.

EUA incluem Brasil em lista de países que vão receber doação de vacina. **G1**, Rio de Janeiro, 03 de jun. de 2022. Disponível em: <[EUA incluem Brasil em lista de países que vão receber doação de vacina | Vacina | G1 \(globo.com\)](https://g1.globo.com/brasil/noticia/2022/06/03/eua-incluem-brasil-em-lista-de-paises-que-voao-receber-doacao-de-vacina-vacina-g1-globo.com)>. Acesso em 17 de jul. de 2022.

FACT sheet: President Biden Announces the Americas Partnership for Economic Prosperity. **The White House**, Statements and releases, 08 de jun. de 2022. Disponível em: <[FACT SHEET: President Biden Announces the Americas Partnership for Economic Prosperity | The White House](https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/06/08/fact-sheet-president-biden-announces-the-americas-partnership-for-economic-prosperity/)>. Acesso em: 18 de jul. de 2022.

Didier, Emiliza Rosemberg Mendes. Análise de Política Externa de Biden e Trump: O Caso Asean e América Latina. Revista Cosmos, v. XXII, 2026, p. 01 – 20. D.O.I 10.5281/zenodo.18805071

FACT sheet: U.S.-ASEAN Special Summit in Washington, DC. **The White House**, Statements and releases, 12 de mar. de 2022. Disponível em: < [FACT SHEET: U.S.-ASEAN Special Summit in Washington, DC | The White House](#) >. Acesso em: 17 de jul. de 2022.

FIGUEIRA, Ariane Roder. Introdução à análise de política externa. São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em: < [INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA - VOL. 1 - Ariane Roder Figueira - Google Livros](#) >. Acesso em: 14 de jul. de 2022.

LISSARDY, Gerardo. Como Trump foi do desinteresse pela América Latina a uma política de castigos e ameaças. CNN Brasil, Mundo, 21 de abr. de 2019. Disponível em: < [Como Trump foi do desinteresse pela América Latina a uma 'política de castigos e ameaças' - BBC News Brasil](#) >. Acesso em: 18 de jul. de 2019.

LIST of international presidential trips made by Joe Biden. *In*: Wikipédia: a enciclopédia livre. {São Francisco, CA: Fundação wikimedia}. Disponível em: < [List of international presidential trips made by Joe Biden - Wikipedia](#) >. Acesso em: 14 de jul. de 2022.

HUDSON, Valerie. Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations. **International Studies Association**, Foreign Policy Analysis, 2005 1, 1–30.

LIPTAK, Kevin. Em visita à Ásia, Biden apresenta plano econômico para desafiar China na região. **CNN Brasil**, 23 de mai. De 2022. Disponível em: < [Em visita à Ásia, Biden apresenta plano econômico para desafiar China na região | CNN Brasil](#) >. Acesso em: 17 jul. de 2022.

MAGNOTTA, Fernanda. Um balanço da política externa da era Trump. **Cebri**, Núcleo Estados Unidos, jan. de 2021. Disponível em: < [um balanço da politica extern.pdf \(cebri.org\)](#) >. Acesso em: 14 de jul. de 2022.

MALAR, João Pedro. Biden terá desafio para tratar de economia na Cúpula das Américas, dizem analistas. CNN Brasil, Business, 06 de jun. de 2022. Disponível em: <[Biden terá desafio para tratar de economia na Cúpula das Américas, dizem analistas | CNN Brasil](#)>. Acesso em: 18 de jul. de 2022.

MALAR, João Pedro. Inflação nos EUA acelera para 9,1% em 12 meses, maior valor em 41 anos. CNN Brasil, Business, 13 de jul. de 2022. Disponível em: <[Inflação nos EUA acelera para 9,1% em 12 meses, maior valor em 41 anos | CNN Brasil](#)>. Acesso em 18 de jul. de 2022.

RANGEL, Anna. Biden focará construção de legado em 2022, diz pesquisadora. **Poder 360°**, 16 de jan. de 2022.

RATO, Vasco. O regresso de Biden. **Idn brief**, Portugal, jul. de 2021. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36997/1/RATOVasco_OregressodeBiden_IDNBrief_Julho_2021.pdf. Acesso em: 14 de jul. de 2022.

RESUMO do Acordo de Parceria Trans-Pacífico. **Ustr.gov**, Arquivo, 04 de outubro de 2015. Disponível em: <[Resumo do Acordo de Parceria Trans-Pacífico | Representante comercial dos Estados Unidos \(ustr.gov\)](#)>. Acesso em: 18 de jul. de 2022.

REVISTA COSMOS

DESDE 2003.